

TESTAMENTO

DE D. GUINDO Y PASCUAL CEREZO.

PASCUAL. Ay de mi!
que estoy muy malo!
por Jesus que no estoy bueno!
tengo el estomago débil,
tengo muy flaco el pescuezo,
me titubean las piernas
y se me bambolea el cuerpo,
la cintura se me arruga
y se me encongen los huesos:
de la cama me he salido,
porque dicen que me muero,
y quiero ver si la muerte
se me atreve á pié derecho.
Juro por los seis gigantes
que en la procesion del Corpus
salen bailando y brincando
con tamboril y pandero,
que no me puedo mover,

en una silla me sientó;
ni aun sentado puedo estar;
¡ay que me duele el cerebro,
el estómago y las tripas!
¡ah, pobre Pascual Cerezo!
que discorro que la muerte
te está royendo los huesos;
es verdad por vida mia,
que muy escurrio me sientó,
que estoy ya desauciado
de Párias, ese gran perro;
al que en un cubo muy grande
le encubillára su cuerpo:
¿de que te sirve el pulsar,
sino encuentras en Galeno
para mis penas alivio,
para mis males remedio?
¡Ah boticario insolente!

¿soy yo pelota de viento,
para que con tantos botes
me estés dando tal tormento?
Di, sangrador condenado,
¿soy yo toro, gran comueso,
para que tantas picadas
me hayas dado con tu hierro?
todos me quitais del mundo;
¡ay de mi! santos del cielo,
de este médico libradme,
del boticario y barbero:
vaya, vaya, malo estoy;
gananas de comer no tengo;
diez cuarterones de pan,
una libra de carnero,
cuatro cuartos de tosino,
seis camuezas y diez peros
es lo que hoy he comido,
y aun menos es lo que bebo,
siete limetas de vino,
y de aguardiente cien dedos
he bebido solamente,
miren que mantenimiento
para un homero como yo!

D. G. Es usted el que esta malo?
es usted Pascual Cerezo?

PASC. Si señor, yo soy, yo ero.

D. G. Y como está usted vestido?

PASC. Bien claro está segun veo,
que usted no me ha tratado,
pues yo nunca anduve encueros.

D. G. Usted me conoce á mi?

PASC. Ni procuro el conocerlo.

D. G. Sabe á lo que soy venido?

PASC. Tampoco quiero saberlo.

D. G. Es menester que lo sepa;
soy el escribano y vengo
á formar el inventario.

PASC. Por Jesus que no lo entiendo.

D. G. Pues se lo diré mas claro:
vengo á hacer el testamento.

PASC. El qué? testamento dijo?
vaya á testar á su abuelo.

D. G. El hombre está delirante.

PASC. Delirante ni por pienso.

D. G. Efectos son de la fiebre.

PASC. El será el fiebre ó podenco,
el galgo, el mastin, el gato,

el lobo.... y aqui me quedo.

D. G. Deténgase en el hablar.

PASC. ¿Cómo tiene de ser eso:
en el hablar detenerme,
cuando de piés no me tengo?

D. G. Vaya, caiga de su burra.

PASC. Demaciado estoy cayendo!

D. G. No llore, que es una vergüenza.

PASC. No he de llorar si os veo?
don Guindo, qué me quereis?

D. G. Amigo, lo que yo quiero,
es que me participeis
las prendas, ropa y dinero
para hacer un inventario,
y bajo este instrumento
se entregue lo que dejeis
al que nombreis heredero.

PASC. Creo que donde usted está
no falta ninguno de ellos.

D. G. Porqué asi formais de mi,
gran bestia, ese tal concepto?

PASC. Porque siendo usted escribano
todo cabe en su tintero.

D. G. Hable mejor ó le envio
mas que volando al infierno.

PASC. No es mi pluma, amigo mio
la que á nadie daño ha hecho.

D. G. Varios hay que con sus plumas
han volado para el cielo.

PASC. Si señor, y cuatro han sido,
con ellos san Juan, san Lucas,
san Marcos y san Mateo.

D. G. Si se ha de hacer inventario
avise, y si no me vuelvo.

PASC. Pues usted vuelva la oja
y el inventario empecemos;
siéntese con mil demonios
y escriba cual fariseo.

Se sienta.

D. G. Poner quiero la cabeza.

PASC. La cabeza no la deajo.
ni al padre que me engendró.

D. G. Calle usted, porque no es eso.

PASC. Usted ha de poner tan solo
lo que le fuere diciendo,
que será cosa por cosa.

D. G. La cruz ponga y diga presto...

PASC. Ponga usted dos cornucopias,

mas, catorce candeleros
y dos espejos muy claros.
D. G. Ahora no se pone eso.
PASC. Porque razon, diga usted?
D. G. Porque se invoca primero
de Jesus el dulce nombre.
PASC. Eso todos lo sabemos,
y para adorar la cruz
ponga lo que dicho hemos.
D. G. Luego no hay tales alhajas.
PASC. No lo sé: mas siga el cuento.
Ahora ponga usted una burra
que tendrá como año y medio,
pies castaños, vela larga,
corto el rabo y ojos negros,
y ponga usted mas abajo,
que murió abrá dos inviernos.
D. G. Pues hombre si ya murió,
no es escusado el ponerle?
PASC. Toma, y el refran que dice:
despues de muerto el burro
la cebada al rabo, etc.
Item mas, porque me acuerdo,
ponga un orinal de paja.
D. G. Y tendrá su vidrio dentro.
PASC. Que lo echò fuera de sí
habra dos años completos,
pero la paja esta nueva.
Ponga usted un servicio nuevo.
D. G. Calle que eso es porqueria,
y como todo se sale.
PASC. Tan solo tiene un agujero,
yo me gobierno en el suelo.
Siga usted poniendo abajo
un cuadro que tambien tengo
en un lienzo muy delgado
y una santa Clara en medio.
D. G. Es pintura de valor
ó de algun pincel muy diestro?
PASC. No señor, que no hay pintura.
D. G. Pues como lo comprendemos,
que no hay pintura y que tiene
una santa Clara en medio?
PASC. Es porque tiene un boquete
por donde yo me clareo.
Siga usted poniendo ahora,
un san Antonio muy bueno
que tenia siete cuartas,

pero ahora tiene dos menos.
D. G. Pues como ha disminuido
si es de bulto? No lo entiendo.
PASC. Porque no tiene cabeza,
y le falta por el suelo
como cosa de una cuarta,
y por eso es mas pequeño:
libro tampoco lo tiene,
y las manos, volaverum:
y el niño se fué á la gloria;
item mas, pues que me acuerdo:
ponga usted una copa grande.
D. G. De cobre, metal ó hierro?
PASC. Ni de cobre ni metal,
que es la copa de un sombrero
que yo le corté las alas
porque no tomára vuelo.
D. G. Jesus, cuantos disparates.
PASC. Escaparates no tengo:
ponga usted una papelera.
D. G. Es de nogal ó de cedro.
PASC. No señor, que es solamente
una bolsa de pallejo
donde mis papeles traigo:
item mas, porque me acuerdo,
ponga usted una espada ancha,
D. G. No puede saberse el precio?
es acaso toledana?
PASC. Aguarde usted, ya me acuerdo
que tengo solo la vaina.
Seis cobertores pondremos.
D. G. De que son, decirlo al punto:
PASC. De qué han de ser majadero?
todos de papel escrito
por mi pluma y mi tintero
de cuando estaba en la escuela:
item mas, ahora me acuerdo
y se me puede olvidar;
ponga usted una sala en pelo.
D. G. En pelo? jamas la he visto.
PASC. Es porque no tiene espejos,
cuadros, laminas, ni sillas.
ponga usted un reloj que tengo.
D. G. ¿En donde esta ese reloj?
PASC. En donde ha de estar podenco?
en la torre de la iglesia,
y por mas señas que es nuevo,
D. G. De eso no se hace inventario:

73
de aquello que fuere vuestro
acordaos solamente,
y de lo que está aquí dentro.
PASC. Pues ponga usted un escribano
con su pluma y su tintero.
D. G. Esto ya pasá de burla,
y os dejo por majadero,
y el no poderme vengar
es tan solo lo que siento.

Hace que se vá.

PASC. Qué, se vá usted de ese modo,
don Guindo, mi amigo y dueño?
venga usted acá vota á brios,
y el testamento acabemos.

D. G. Por oírle sus simplezas
ya desenojado vuelvo
para hacer lo que me manda:
qué es lo que falta, Cerezo?

PASC. Falta el hablar de las mandas,
de misas y del entierro,
y nombrar mis albaceas,
y dar el viento postrero.

D. G. Pues vaya disponga usted
á medida del deseo.

PASC. De todo lo que he testado
tomará posesion de ello
el hijo del saerístan
que le llaman Burro-viejo,
por otro nombre Curiana:
este hará un fiel juramento
de no entregar ningun mueble
hasta que venga mi abuelo
que ya no puede tardar,
pues murió hace año y medio,
y porque tanto ha tardado
es regular venga presto.

D. G. Bien está, quedo enterado.

PASC. Usted aquí no hará mas
que callar é ir escribiendo.

D. G. Qué me dice usted, que calle?
por vida de....

PASC. Ea, no juremos,
que en la casa que se jura
anda el diablo muy ligero.

D. G. Mire usted la hora en que está!

PASC. Las diez poco mas ó menos.

D. G. No es eso lo que yo digo.

PASC. Pues lo que yo digo es eso.

D. G. Lo que yo le digo es
que va á dar cuenta muy presto.

PASC. Yo á nadie debo nada,
todo pagado lo tengo.

D. G. Ea, dejemos las chanzas.

PASC. Por Jesus, no me chanceo:

Sigamos con lo que importa,
lo primero es lo primero.

Y es que no me enterraran
hasta que ya esté bien muerto;
en bóveda no ha de ser,
en un hueco mucho menos,
que ha de ser dentro de un pozo
para mantenerme fresco,

y con los cinco sentidos,
y los miembros de mi cuerpo
juntos con las tres potencias,
pues que necesito de ellos;

esta es mi voluntad
hágase lo que refiero;

primeramente, mi vista
es para Juanico el ciego,

y le pido que me cante
el romance de Oliveros;

y el oído se lo mando
á el sordo Diego Conejo,

que anda con muchas fatigas
acarreando pellejos

con obligacion precisa,
que siempre que oyere un trueno

de los que sueltan las burras
le diga muy sério, cuerno!

misas no dejo ningunas,
pues ni vivo las entiendo;

cera encendida tampoco,
porque á oscuras mejor duermo.

Y pues que me muero solo
no quiero acompañamiento;

y con eso, Dios os guarde
los años de mi deseo.

FIN.